

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА ЖИНОЯТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ФОШ ЭТИШДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ТЕЗКОР ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ.

Шомуродов Азимжон Ақобир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-ўқув курси 303-гурӯҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675380>

Аннотация

Мазкур мақолада жазони ижро этиш муассасаларида (ЖИЭМ) жиноятларни олдини олиш ва фош этишда қўлланиладиган тезкор қидирув тадбирларининг моҳияти, ҳуқуқий асослари ва амалий аҳамияти таҳлил қилинади. Мақолада тезкор қидирув тадбирларининг турлари, уларни ўтказишнинг шартлари ва тартиби, шунингдек, ушбу тадбирларни самарали амалга ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар баён этилган.

Таянч сўзлар: жазони ижро этиш муассасаси, тезкор қидирув тадбирлари, жиноятни олдини олиш, жиноятни фош этиш, маҳқум, тергов изолятори, ахборот йиғиш.

Жазони ижро этиш муассасалари озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган маҳқумлар сақланадиган, ўзига хос ҳуқуқий тартиб ва ички режим қоидалари амал қиладиган ёпиқ ижтимоий муҳит ҳисобланади. Бундай муассасаларда турли тоифадаги маҳқумларнинг бир жойда сақланиши, улар ўртасида норасмий муносабатлар тизимининг шаклланиши, жиноий анъана ва қарашларнинг сақланиб қолиши айрим ҳолларда янги ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг содир этилиши учун шароит яратиши мумкин. Шу боис жазони ижро этиш муассасаларида жиноятчиликка қарши курашиш, қонунийлик ва тартиб-интизомни таъминлаш давлатнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Маҳқумлар томонидан содир этиладиган жиноятлар муассаса ички хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатиши, маҳқумлар ва ходимлар ҳаёти ҳамда соғлиғига хавф туғдириши, жазони ижро этиш тизимининг нормал фаолиятига путур етказиши мумкин. Бундан ташқари, бундай жиноятлар маҳқумларнинг тузалиш ва қайта тарбияланиш жараёнига салбий таъсир кўрсатиб, рецидив жиноятчиликнинг ортишига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан, жазони ижро этиш муассасаларида жиноятларнинг олдини олиш, уларни ўз вақтида аниқлаш ва фош этиш долзарб аҳамият касб этади.

Ушбу вазифаларни амалга оширишда тезкор-қидирув тадбирлари (ТҚТ) муҳим ўрин тутди. Тезкор-қидирув фаолияти муассасадаги криминоген вазиятни назорат қилиш, жиноий гуруҳлар фаолиятини аниқлаш, тақиқланган буюмларнинг муассаса ҳудудига кириб келишини олдини олиш, тайёрланаётган ёки содир этилган жиноятларни фош этиш ҳамда уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этишга хизмат қилади. Амалиёт шуни кўрсатадики, тезкор-қидирув тадбирлари орқали олинган маълумотлар кўплаб жиноятларнинг барвақт олдини олиш ва муассасада хавфсиз муҳитни таъминлаш имконини беради.

Бироқ жазони ижро этиш муассасалари шароитида тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, мазкур жараён юқори даражадаги касбий тайёргарлик, ҳуқуқий билим ва амалий тажрибани талаб этади. Тезкор тадбирларни қонун талаблари асосида ташкил этиш, инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя қилиш ҳамда хизмат фаолияти самарадорлигини таъминлаш мазкур соҳадаги муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Мазкур мақолада жазони ижро этиш муассасаларида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг назарий-ҳуқуқий асослари, уларнинг турлари ва вазифалари, жиноятларнинг олдини олиш ҳамда фош этишдаги аҳамияти, шунингдек, тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари комплекс равишда таҳлил қилинади. Шу билан бирга, соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этишга қаратилган илмий-амалий таклифлар ҳам илгари сурилади.

2. Тезкор қидирув тадбирларининг тушунчаси ва ҳуқуқий асослари.

Тезкор-қидирув фаолияти тушунчаси тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуннинг 3-моддасида кўрсатилган бўлиб, унга кўра тезкор қидирув фаолияти тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуни билан махсус ваколат берилган давлат органларининг тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш орқали амалга ошириладиган фаолият туридир.

ЖИЭМ шароитида тезкор қидирув фаолиятининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

–маҳкумлар орасида жиноий фаолликни аниқлаш ва унинг олдини олиш;

–муассаса ичига тақиқланган буюмлар (гиёҳванд моддалар, қурол, мобил телефонлар ва б.) кириб келишини истисно этиш;

–маҳқумлар ўртасидаги жиноий гуруҳларни, уларнинг раҳбарларини аниқлаш;

–содир этилган жиноятлар бўйича тергов органларига кўмаклашиш;

–қочиб кетган маҳқумларни қидириш ва ушлаш. Бир сўз билан айтганда шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот тўплаш.

Ҳуқуқий асослар:

Ўзбекистон Республикасида ЖИЭМда тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириш қуйидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади:

1.Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрга "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги Қонуни — ушбу фаолиятнинг асосий тамойиллари, субъектлари ва тадбирлар рўйхатини белгилайди;

2.Жазони ижро этиш кодекси — маҳқумларни сақлаш тартиби ва муассаса ичидаги назоратни амалга ошириш асосларини мустаҳкамлайди;

3.Жиноят-процессуал кодекс — терговга қадар текширув ўтказиш ва жиноятларни тергов қилиш тартибини белгилайди;

Ҳуқуқий асослар нуқтаи назаридан алоҳида эътибор бериш лозимки, тезкор қидирув тадбирлари фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари — шахсий дахлсизлик, хат-хабар сирининг сақланиши, уй-жой дахлсизлиги каби — ҳуқуқлари билан чамбарчас боғлиқ. Шу сабабли тезкор қидирув тадбирлари фақат қонунда назарда тутилган асосларда ва белгиланган тартибда ўтказилиши шарт.

3. Жазони ижро этиш муассасаларида ўтказиладиган тезкор қидирув тадбирларининг асосий турлари.

- Сўров:

Сўров — ахборот йиғишнинг энг кенг тарқалган усули бўлиб, жиноят ёки ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги дастлабки маълумотларни тўплаш мақсадида ўтказилади. ЖИЭМ шароитида сўров, одатда, маҳқумлар, хизмат кўрсатувчи ходимлар ёхуд бошқа тегишли шахсларнинг оғзаки ёки ёзма изоҳлари асосида амалга оширилади. Бу борада тезкор ходимлар томонидан расмийлаштирилган тарзда ўтказилади ва асосан мавжуд ахборотни тасдиқлаш ёки рад этишга қаратилган.

- Тезкор кузатув:

Тезкор кузатув — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган ахборотни олиш мақсадида шахсларнинг ҳаракатларини, ҳодисаларни ва жараёнларни бевосита ёки билвосита

(техник воситалардан фойдаланган ҳолда) ноошкора кузатиш ва қайд этишдан иборат бўлган тадбир;

Тезкор кузатув тадбири шахсларнинг хатти-ҳаракатлари, алоқалари ва муносабатларини яширин равишда кузатиш орқали жиноий фаолиятини аниқлашга хизмат қилади. ЖИЭМда кузатув техник воситалар (видеокузатув тизимлари) ёрдамида ёки жонли кузатув усулида олиб борилади.

- Предметларни ва ҳужжатларни текшириш:

Предметларни ва ҳужжатларни текшириш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида предметларни ва ҳужжатларни ўрганиш учун зарур илмий, техникавий ва бошқа махсус билимларга эга бўлган мутахассисларни жалб этган ҳолда ўтказиладиган тадбир ҳисобланади;

Маҳкумлар ва ЖИЭМга кирувчи шахсларнинг шахси ва ҳужжатларини текшириш тартиб-интизомни сақлашнинг асосий воситаларидан биридир. Бу тадбир таъқиқланган буюмларнинг муассасага киришини олдини олади ва муассасадаги жиноий фаоллик тўғрисида маълумот тўплайди. Айрим вақтларда ЖИЭМ ходимлари томонидан маҳкумларга таъқиқланган нарса ва буюмларни олиб кириб бериши мумкин ва келгусида бу маҳкумлар томонидан жиноят содир этилишига олиб келиши мумкин.

- Турар жойларни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини, техник ва транспорт воситаларини текшириш:

ЖИЭМда хоналарни, ётоқхоналарни, хизмат биноларини ва ҳудудни белгиланган вақтларда ёки режасиз текшириш жиноий ашё-далилларни, таъқиқланган буюмларни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Текширув, одатда, тасдиқланган тартиб-қоидалар асосида, ёзма баённома тузилган ҳолда амалга оширилади.

- Почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш

Маҳкумларнинг хат-хабарлари ва бошқа жўнатмаларини назорат қилиш — жиноятчилик уюшмаларининг ташқаридаги алоқаларини аниқлашнинг самарали усулидир. Бундан ташқари уларга келадиган Бандероллар ва посилкаларни назорати ҳам айнан ушбу тадбир доирасида амалга оширилади. Назорат фақат суд санкцияси ёки Қонунда белгиланган бошқа ҳуқуқий асосда амалга оширилади.

4. Тезкор қидирув тадбирларини ўтказишдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари.

ЖИЭМда тезкор қидирув фаолиятини самарали юритиш бир қатор жиддий муаммолар билан боғлиқ:

–Кадр масалалари: Тезкор қидирув ходимлари махсус психологик, ҳуқуқий ва техник тайёргарликни талаб этади; кўп муассасаларда тажрибали мутахассислар етарли даражада етишмаслиги;

–Маҳкумларнинг ўзгарувчан ижтимоий муҳити: жиноий гуруҳлар тузилмаси доимий ўзгариб туради, бу эса доимий мониторинг зарурлигини юзага келтиради;

–Ҳуқуқий чекловлар: тадбирлар ўтказишда конституциявий ҳуқуқларга риоя қилиш мажбурияти баъзи ҳолларда тадбирлар самарадорлигини пасайтиради.

Таклиф ва тавсиялар

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш учун қуйидаги чораларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- ЖИЭМ тезкор бўлинмалари ходимларини мунтазам равишда малака ошириш тизимини жорий этиш;

- Тезкор кузатув тизимларини рақамлаштириш ва замонавий ахборот технологиялари асосида модернизация қилиш;

- Ички ишлар органлари, прокуратура ва суд билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ахборот алмашинув механизминини такомиллаштириш;

- Тезкор маълумотлар базаларини ривожлантириш ва ЖИЭМлар ўртасидаги маълумот алмашинувини автоматлаштириш лозим.

Хулоса

Жазони ижро этиш муассасаларида жиноятларнинг олдини олиш ва уларни ўз вақтида фош этишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари мазкур муассасалар фаолиятининг ажралмас ва стратегик аҳамиятга эга бўлган таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу тадбирлар муассасаларда қонунийлик, хавфсизлик ва барқарор тартиб-интизомни таъминлаш, маҳкумлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноятларни барвақт аниқлаш ҳамда уларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, тезкор-қидирув фаолияти нафақат муассаса ичидаги криминоген вазиятни барқарорлаштиришга, балки маҳкумларнинг тузалиш жараёнига ижобий таъсир кўрсатиш ва жамиятда такрорий жиноятчиликнинг камайишига ҳам хизмат қилади.

Тезкор-қидирув тадбирлар орқали муассаса худудидаги жиноий гуруҳлар фаолиятини аниқлаш, таъқиқланган буюмларнинг киритилишига чек қўйиш, жазони ўташ тартибини бузиш ҳолатларини барвақт фош этиш ва ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ҳамда шарт-шароитларини бартараф этиш имконияти яратилади.

Шу билан бирга, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнида қонунийлик принципига қатъий риоя қилиниши, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳамда Конституцияда мустақамланган ҳуқуқий кафолатларнинг таъминланиши муҳим аҳамиятга эга. Тезкор тадбирларнинг ҳуқуқий асосланганлиги ва процессуал жиҳатдан тўғри ташкил этилиши уларнинг натижалари ишончлилиги ҳамда самарадорлигини таъминлайди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолияти самарадорлигини янада ошириш учун соҳада хизмат қилаётган ходимларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва техник воситалар билан таъминлаш, тезкор маълумотлар алмашинувини кучайтириш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги ҳамкорлик механизмларини ривожлантириш зарур ҳисобланади. Шунингдек, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва уларни миллий амалиётга мослаштирган ҳолда татбиқ этиш ҳам соҳа ривожига ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув тадбирларини қонун талаблари асосида, тизимли ва самарали ташкил этиш муассасалардаги жиноий фаолликни камайтириш, ички хавфсизликни мустақамлаш, маҳкумларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда жазони ижро этиш тизимининг самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги Қонуни. 2012 йил 23 сентябрь.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жазони ижро этиш кодекси.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси.
5. Тошматов Б.Қ. Жазони ижро этиш ҳуқуқи: ўқув қўлланма. — Тошкент: ЎзДЖСА, 2020.
6. Рустамов С.Х. Тезкор-қидирув фаолияти: назария ва амалиёт. — Тошкент: Академия, 2019.

- 7.Каримов А.У. ЖИЭМларда жиноятларни олдини олиш масалалари // Ҳуқуқ журнали. — 2022. — №3. — Б. 45-52.
- 8.Ниёзов Т.Б. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг ҳуқуқий тартиби // Жиноят ва жазо. — 2023. — №1. — Б. 22-29.
- 9.Файзуллаев Д.О. Жиноят-ижроия муассасаларида тартиб-интизомни таъминлаш ва тезкор назорат. — Тошкент, 2021.

